

CENTRO UNIVERSITARIO JORGE AMADO
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO

**ATENDIMENTO HUMANIZADO E EXPERIÊNCIA DO CLIENTE:
ESTUDO EM CLÍNICA PRIVADA DE SALVADOR**

LUIZ VITOR MENDES FERREIRA

Salvador

2025

LUIZ VITOR MENDES FERREIRA

**ATENDIMENTO HUMANIZADO E EXPERIÊNCIA DO CLIENTE:
ESTUDO EM CLÍNICA PRIVADA DE SALVADOR**

Trabalho de conclusão de curso de graduação
em Administração, Centro Universitário Jorge
Amado - UNIJORGE, como requisito parcial
para obtenção do grau de Bacharel em
Administração.

Orientador: Professor Dr. Heitor Marback.

Salvador

2025

RESUMO

Este estudo analisa como o atendimento humanizado influencia a experiência do cliente em uma clínica privada de Salvador, considerando o crescimento da saúde suplementar e a busca crescente por serviços ágeis, acolhedores e eficientes. O trabalho parte do entendimento de que a humanização desempenha um papel essencial na construção da satisfação do cliente. A pesquisa buscou avaliar na prática como esse elemento é mostrado no atendimento, identificando pontos fortes e fracos da instituição. Para isso, foi utilizada uma pesquisa descritiva utilizando métodos quantitativos e qualitativos, aplicando um questionário presencialmente aos pacientes. Os resultados revelaram um alto nível de satisfação dos pacientes com o atendimento, ou seja, uma boa percepção do atendimento, confirmando a importância de práticas humanizadas. Apesar disso, o estudo identificou que o principal ponto de insatisfação é o tempo de espera, na marcação e no atendimento médico, indicando necessidade de melhorias nos processos internos. De modo geral, conclui-se que o atendimento humanizado atua como um diferencial competitivo para instituições privadas de saúde, contribuindo para a fidelização, reputação e impressão geral do cliente.

Palavras-chave: Atendimento humanizado. Diferencial competitivo. Saúde privada. Fidelização. Cuidado centrado no paciente.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	05
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	06
2.1. Cenário da saúde no Brasil, Bahia e Salvador.....	06
2.2. ANS e regulamentação do cuidado centrado no paciente.....	07
2.3. Conceito e importância do atendimento humanizado.....	07
2.4. O atendimento humanizado na saúde e seus desafios no contexto brasileiro...08	
2.5. O atendimento humanizado como diferencial competitivo nas instituições de saúde.....	09
2.6. Técnicas e exemplos práticos de humanização.....	10
2.7. Perspectivas futuras.....	11
3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO.....	12
3.1 Tipo de pesquisa.....	12
3.2 Instrumento de coleta.....	12
3.3 Local de pesquisa.....	12
3.4 Justificativa da escolha do público.....	12
3.5 Amostra e período.....	12
3.6 Critério de amostragem.....	12
3.7 Análise de resultado.....	13
4. CONCLUSÃO.....	16
5. REFERÊNCIAS.....	17
6. ANEXOS.....	18

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o atendimento humanizado tem ganhado cada vez mais relevância no setor de saúde, com um destaque maior na área privada, onde a experiência do cliente passou a ser um diferencial e forma de fidelização nesse mercado, em um contexto em que população busca serviços cada vez mais ágeis e eficientes, a humanização se torna uma necessidade que influencia na percepção de qualidade e na confiança do paciente na empresa.

Considerando esse cenário, este estudo tem como objetivo identificar e compreender como o atendimento humanizado influencia a experiência do cliente, para isso foi realizada uma pesquisa que buscou relacionar a prática da humanização com os resultados vistos pelos clientes, mostrando como pequenas ações podem transformar a jornada do paciente e fortalecer a imagem da instituição. A escolha do tema se justifica pela competitividade crescente do setor e pela necessidade de compreender como fatores como acolhimento, agilidade, comunicação e empatia impactam a satisfação geral dos pacientes.

A metodologia adotada foi a aplicação de um questionário aos pacientes atendidos na clínica de convênios considerados classes média e alta, permitindo analisar visões, sentimentos e expectativas diferentes. O estudo se organiza inicialmente com o referencial teórico, abordando o cenário da saúde, o papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e os principais conceitos sobre humanização, em seguida, descreve-se o método e a análise dos resultados da pesquisa realizada, e, por fim, são apresentadas as conclusões a partir dos dados, relacionando teoria e prática.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Cenário da saúde no Brasil, Bahia e Salvador

No Brasil, a saúde é um direito social garantido pela constituição para todos, e um dever do Estado de proporcionar a mesma, garantida por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Criado pela Constituição de 1988, o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e tem como objetivo promover a saúde de todos os brasileiros de forma gratuita. Porém, existem vários desafios, como uma demanda bem alta, desigualdade entre regiões, limitações financeiras e má gestão de recursos por políticos e gestores despreparados e ineficazes, sendo assim, a rede privada de saúde passa a atuar como importante complemento, funcionando muitas vezes como forma de “ajudar o SUS” a atender a população e ampliar o acesso a saúde. Nesse cenário, a saúde privada vem crescendo de maneira grandiosa, de acordo com a ANS (ANS, 2025), em dezembro de 2019, o número de beneficiários de planos de assistência era de aproximadamente 47,1 milhões, já em maio de 2025 havia cerca de 52,6 milhões de beneficiários, representando um crescimento de aproximadamente 11,6% no período, esse aumento nos mostra a busca da população por alternativas a saúde pública, principalmente pela demora e dificuldade de atendimento em algumas regiões.

A Bahia que conta com aproximadamente 15 milhões de habitantes, segundo estimativas do IBGE para 2024 (IBGE, 2024), possui um dos maiores sistemas estaduais de atenção básica do país, no entanto, o estado enfrenta problemas devido à falta de recursos, à sobrecarga de unidades de emergência e à dificuldade de manter profissionais em áreas mais distantes dos grandes centros urbanos. Há destaque para o convênio Planserv (Plano de Assistência à Saúde do Servidor Público Estadual), um sistema de autogestão de assistência à saúde dos funcionários públicos estaduais. Esse plano possui cerca de 500 mil beneficiários, com prestadores credenciados (clínicas, hospitais e laboratórios) distribuídos em Salvador, na Região Metropolitana e no interior do estado e por ser um plano com bastante beneficiários, possui um grande peso no sistema de saúde privada dentro da Bahia.

Já na capital, em Salvador, o principal polo dos serviços de saúde do estado, que concentra a maior parte dos grandes hospitais, das clínicas especializadas, dos laboratórios de referência e centros de diagnóstico, além de sediar universidades e hospitais-escola que são uma base para formação profissional. Essa concentração

gera um fluxo de pacientes vindos de diferentes lugares da Bahia e até de outros estados, aumentando assim a quantidade de pessoas e colocando mais pressão tanto na rede pública quanto na privada. Embora não tenhamos um dado específico para o número de beneficiários de convênios privados apenas em Salvador, é plausível considerar que a capital, tendo o maior polo regional de serviços de saúde privados, concentra a maior parte significativa desses planos do estado, seja convênios corporativos, individuais ou familiares.

2.2 ANS e regulamentação do cuidado centrado no paciente

No Brasil, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é o órgão responsável por regular, normatizar, controlar, fiscalizar e criar regras referente às atividades de assistência suplementar à saúde no setor privado no Brasil, é a ANS que acompanha tudo o que envolve planos e operadoras de saúde, definindo padrões mínimos de atendimento e garantindo que as empresas cumpram o papel que prometem aos beneficiários.

A missão da ANS é manter o equilíbrio do setor, garantir qualidade no atendimento prestado aos beneficiários, evitar abusos e assegurar que quem paga por um plano receba um bom serviço, a mesma define normas que incentivam as operadoras dos planos a adotarem práticas que promovam o cuidado focado no paciente. Por exemplo, a Resolução Normativa nº 572, de 23 de fevereiro de 2023, destaca que as operadoras devem estabelecer coordenação entre os serviços de cuidados primários, serviços de apoio diagnóstico e demais níveis de atenção, visando à integralidade do cuidado e à satisfação do usuário. Além disso, a Resolução Normativa nº 506, de 30 de março de 2022, estabelece que o atendimento centrado no paciente e na família deve orientar todos os aspectos do planejamento, prestação e avaliação dos serviços de saúde (ANS, 2022).

A ideia é que o cuidado seja organizado, com menos burocracia, mais acolhimento e foco na experiência de quem está sendo atendido. Essas resoluções mostram que a ANS não trabalha somente com regras técnicas, mas também com diretrizes que tentam melhorar a qualidade do atendimento.

2.3 Conceito e importância do atendimento humanizado

Considerando o atual cenário e as normativas da ANS que devem ser seguidas pelas operadoras, oferecer um atendimento humanizado é essencial e uma estratégia importante para elevar o nível da qualidade dos serviços de saúde. Vai além de simples técnicas ou de infraestrutura disponível, trata-se de um modo de cuidar que

coloca o paciente no centro do processo, como prioridade, valorizando e respeitando sua individualidade e particularidades e o vendo como ser humano completo, que carrega não apenas sintomas clínicos, mas também sentimentos, emoções, expectativas e fragilidades.

O conceito de atendimento humanizado está ligado a práticas simples, mas que impactam, tais como: ouvir o paciente com atenção (escuta ativa), ser empático, tratar todos com respeito e dignidade, acolhimento, comunicar-se de maneira clara e aberta, além de dar atenção ao emocional do paciente.

No artigo Humanização dos cuidados em saúde, conceitos, dilemas e práticas, Deslandes (2006) explica que a humanização do cuidado é entendida como um processo que articula técnica e sensibilidade, buscando superar a fragmentação do atendimento e reconhecendo o paciente como protagonista do seu tratamento. Ou seja, essa maneira de agir não substitui a técnica e o conhecimento profissional, mas a complementa e aprimora, tornando todo o processo de cuidado mais completo e eficaz, pois esse tipo de atendimento cria uma relação de confiança entre paciente e equipe, evita conflitos, reduz inseguranças e pode ajudar no resultado do tratamento, pois quando a pessoa se sente bem, ela participa mais e segue melhor as orientações.

2.4 O atendimento humanizado na saúde e seus desafios no contexto brasileiro

A humanização nos serviços de saúde tem sido um tema bem discutido e que vem ganhando destaque nas últimas décadas, especialmente após a Política Nacional de Humanização (PNH) ser criada pelo Ministério da Saúde, que tem como objetivo aproximar o conhecimento técnico com a sensibilidade no cuidado ao paciente, mostrando que saúde não é só procedimento e diagnóstico. Segundo Rios (2010), a humanização não deve ser vista somente como uma moda, mas como uma necessidade na estrutura de todo sistema de saúde.

O estudo “Humanização na saúde: um novo modismo?” (Rios, 2010), destaca que muitas vezes o termo é utilizado apenas como um discurso bonito, sem que haja uma efetiva mudança nas práticas. O autor alerta que a humanização precisa ir além do discurso e precisa aparecer nas rotinas, fazendo parte na gestão, na formação profissional e no clima organizacional de todos dentro das unidades de saúde.

Segundo Deslandes (2006) A humanização representa um processo contínuo de transformação cultural nas instituições, exigindo empatia, escuta e respeito às diversidades. No entanto, ainda existem muitos obstáculos que dificultam isso no

Brasil, como a carência de preparo emocional nas equipes, a falta de tempo nos atendimentos e a pressão excessiva por metas e resultados, o que muitas vezes acaba comprometendo e prejudicando a qualidade do atendimento.

Na visão da própria ANS (2023), a humanização está diretamente ligada ao cuidado centrado no paciente, um dos aspectos mais relevantes das resoluções normativas recentes (RN 506/2022 e RN 572/2023) é que falam que o paciente deve ser o foco e centro das ações e que o atendimento deve ser coordenado entre os diferentes níveis de atenção, garantindo a continuidade do cuidado, isso significa que o paciente não pode ser “jogado” de um setor para outro, sem orientação, sem continuidade e sem apoio, algo que ainda acontece bastante no Brasil.

Assim, fica claro que o principal desafio da humanização no país é reduzir a distância entre a teoria e a prática que acontece diariamente nas unidades, criando uma cultura interna nas instituições que priorize o respeito, a comunicação empática e a responsabilidade de todos os atores do sistema de saúde.

2.5 O atendimento humanizado como diferencial competitivo nas instituições de saúde

Com o aumento da competitividade no setor da saúde, motivada pelo aumento da demanda e pela expansão da saúde suplementar segundo a ANS, tem levado as clínicas a buscarem novas formas inovadoras de se destacar no mercado. Nesse cenário, o atendimento humanizado deixa de ser um “extra” e surge como um diferencial competitivo estratégico e fundamental, sendo necessário para melhorar a imagem e reputação da empresa além de garantir pacientes satisfeitos e fidelizados aos serviços.

No estudo “A humanização no atendimento hospitalar”, disponível no Repositório UFPB, Rodrigues (2017) fala que somente qualidade técnica já não é mais suficiente para garantir a confiança dos pacientes, é necessário um cuidado integral, que tenha acolhimento, empatia, respeito e consideração. O autor defende que instituições que apostam em humanização, tem melhores vínculos com seus clientes, diminuindo as reclamações e aprimorando toda a imagem da empresa.

Em apoio a essa visão, Souza e Mendes (2019), em um artigo publicado na revista Fractal – Psicologia, destacam que o processo de humanização fortalece a relação entre profissionais e pacientes, o que impacta diretamente na percepção de excelência e na competitividade das organizações de saúde. Ou seja, humanizar não

é só “ser gentil”, é uma estratégia que impacta diretamente na qualidade percebida e se torna um diferencial da clínica.

Do ponto de vista do mercado, a diferenciação através da humanização também é defendida pela ANS (2025), que tem incentivado operadoras e prestadores de serviço a adotarem modelos de atendimentos focados no paciente, dando prioridade a experiência do usuário. Isso é o que os pacientes de hoje esperam, instituições capazes de equilibrar e oferecer atendimento técnico e humanizado.

Sendo assim, o atendimento humanizado deixa de ser apenas algo ético e se transforma em uma estratégia competitiva forte, sustentável e duradoura, melhorando e estabilizando a confiança, a reputação e a fidelidade dos pacientes, aumentando o desempenho geral e os resultados financeiros da organização.

2.6 Técnicas e exemplos práticos de humanização

Quando falamos de humanização, não se trata de ações complicadas, e sim de atitudes simples que fazem diferença, entre as principais técnicas de humanização, se destacam:

- Escuta ativa e empatia: significa realmente ouvir o paciente com atenção total, sem julgamentos, tentando entender o que o paciente está sentindo de verdade, não apenas o que ele diz, diminuindo ansiedade e preocupação, ajudando a seguir o tratamento corretamente e criando uma ligação forte com o profissional.
- Comunicação clara e acessível: o uso de palavras simples e fáceis, e tratar o paciente de forma respeitosa evita confusões e faz com que ele se sinta seguro, importante e valorizado e não apenas mais um número.
- Acolhimento e personalização do atendimento: pequenas atitudes fazem diferença, gestos como chamar o paciente pelo nome, olhar nos olhos, explicar e detalhar cada etapa do atendimento e respeitar o tempo de resposta.
- Feedback e participação do paciente: permitir e incentivar que o paciente avalie os serviços e ofereça ideias, fortalece a confiança e promove melhorias constantes entre ele e a instituição.

Essas práticas têm sido adotadas por várias instituições reconhecidas no Brasil, mostrando que funciona na prática, como exemplos de sucesso temos:

- Hospital Sírio-Libanês (SP): implementou o Programa de Experiência do Paciente, que envolve médicos, enfermeiros e gestores em um modelo de cuidado totalmente centrado no paciente. O programa inclui treinamento em empatia e revisões constantes do processo de comunicação clínica.

- Hospital Israelita Albert Einstein (SP): mantém o Projeto Cuidar, voltado à escuta ativa e acolhimento emocional de pacientes e familiares. A instituição possui uma equipe interdisciplinar de apoio psicossocial e adota indicadores específicos de percepção do atendimento do paciente.

2.7 Perspectivas futuras

No futuro, a tendência é que o atendimento humanizado nas instituições de saúde privadas se torne cada vez mais parte de estratégias de diferenciação no mercado, o crescimento da cobertura de planos de saúde abre caminho para uma reforma nos modelos privados, sendo necessário uma atenção mais integrada, coordenada e centrada no paciente, esse movimento poderá garantir uma experiência mais fluida para o cliente e gerar ganhos para as instituições de saúde.

Além disso, a humanização deve ser seguida como uma base cultural e essencial, pois não basta que as operadoras atendam a requisitos técnicos, deve ser necessário uma cultura institucional com base em empatia, escuta ativa, comunicação transparente e participação do paciente. As instituições privadas que investirem em treinamento de equipe, ambientes acolhedores e mecanismos de feedback terão vantagem competitiva e uma maior retenção dos clientes.

Também deve ser esperado que a regulação evolua ainda mais nos próximos anos. A ANS precisa ampliar seus programas de certificação e qualificação, exigindo que operadoras e prestadores alinhem suas práticas as normas de cuidado centradas no paciente. No entanto para que essas ações realmente se efetivem, é fundamental um comprometimento político voltado à humanização no atendimento, pois é responsabilidade do poder público, criar e ampliar políticas que estimulem a humanização, qualifiquem as equipes, melhorem as condições de trabalho e promovam integração entre o setor público e privado. Dessa maneira, a união entre Estado, instituições de saúde e profissionais torna-se fundamental para construir um sistema mais acolhedor e eficiente, capaz de garantir um cuidado verdadeiramente focado no ser humano.

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

3.1 Tipo de pesquisa

Descritiva, de caráter quantitativo (questões de múltipla escolha) e qualitativo (questão aberta).

3.2 Instrumento de coleta

Questionário estruturado, aplicado aos clientes presencialmente após o atendimento, garantindo anonimato.

3.3 Local da pesquisa

Realizada em uma clínica especializada em doenças vasculares no geral, com unidade principal na Pituba, em Salvador – BA, onde são realizados atendimentos ambulatoriais e procedimentos de saúde suplementar, atendendo diversos convênios, o que a torna um cenário adequado para análises comparativas entre diferentes perfis.

3.4 Justificativa da escolha do público

Foram selecionados pacientes dos convênios Bradesco Saúde e Saúde Petrobras por possuírem perfis diferentes. Os beneficiários do Bradesco geralmente são associados a empresas privadas e tendem a manter altas expectativas se tratando de atendimento. Já os usuários da Saúde Petrobras mostram uma variedade maior de idades e prezam por cuidado e comunicação. Ao comparar esses dois grupos foi possível ver diferentes visões sobre o serviço prestado.

3.5 Amostra e período

Foi realizado uma pesquisa amostral com os clientes dos convênios Petrobras e Bradesco atendidos entre os dias 27 e 31 de outubro de 2025 e para garantir que a amostra fosse significativa, foram analisados os registros de atendimentos das semanas passadas no mesmo mês, possuindo os seguintes números:

Semana de 6 a 10/10: Bradesco – 22 / Petrobras – 14

Semana de 13 a 17/10: Bradesco – 13 / Petrobras – 11

Semana de 20 a 24/10: Bradesco – 23 / Petrobras – 13

Semana de 27 a 31/10: Bradesco – 16 / Petrobras – 14

Analisando a média de atendimentos mensais percebe-se que o total de pacientes na última semana de outubro segue o ritmo habitual da clínica.

3.6 Critério de amostragem

Todos os pacientes dos convênios Petrobras e Bradesco que foram atendidos pela clínica durante o período da pesquisa. No total, 30 pacientes foram atendidos, sendo

16 do convênio Bradesco e 14 do convênio Petrobras, destes, 2 pacientes do convênio Petrobras optaram por não responder, totalizando 28 respostas válidas.

3.7 Análise de resultados

Respostas da avaliação geral:

Figura 1 – Avaliação Geral do Atendimento

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Conforme demonstrado no gráfico acima, 86% dos pacientes demonstram estar satisfeitos com o atendimento (somando totalmente satisfeitos + parcialmente satisfeitos). Esse resultado nos mostra que a grande maioria avalia o serviço como positivo e alinhado com as suas expectativas, mas ainda há espaço para aprimoramentos, pois a média de satisfação global, considerando uma escala de 1 a 5, foi de 4,1.

Figura 2 – Detalhamento das Perguntas de Satisfação

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Os resultados também foram analisados separadamente conforme os blocos do questionário: Marcação, Recepção e Atendimento Médico.

Marcação:

Na etapa de marcação, o tempo de espera possui apenas 18% de satisfação total, aparecendo como o principal ponto de melhoria, no entanto, a clareza das informações e cordialidade alcançam resultados excelentes, com avaliações acima de 93%.

Recepção:

Na Recepção, os feedbacks mostram um bom desempenho: a cordialidade, apresentação da equipe, precisão das informações e cordialidade registram percentuais de satisfação variando entre 75% e 100%, refletindo um atendimento acolhedor e bem conduzido.

Atendimento Médico:

No atendimento médico, o cuidado prestado, atingiu 89% de satisfação total, provando a qualidade técnica da equipe. Entretanto, o tempo de espera, teve apenas 18% de satisfação total, apresentando uma necessidade urgente de otimização na agilidade.

Comentários e sugestões:

No feedback da questão qualitativa, a maior parte dos comentários reforça a boa vivência dos pacientes com a recepção, dando destaque a educação e agilidade dos colaboradores, sendo utilizado termos como “boa recepção”, “equipe prestativa” e “muito bem atendido” apareceram com frequência, destacando que a interação a equipe é um ponto forte da clínica, por outro lado, as reclamações mais recorrentes foram os atrasos no atendimento médico, com frases como “médico demorou”, “atrasou muito”, “espera longa”, e “necessita mais pontualidade”. Esses feedbacks confirmam os pontos identificados nos gráficos, apesar da boa avaliação geral, o tempo de espera permanece como o principal fator de insatisfação. De maneira geral, os comentários mostram que os pacientes reconhecem a qualidade do atendimento e elogiam a equipe.

4. CONCLUSÃO

A análise dos resultados mostrou que um bom atendimento é um fator decisivo para a percepção da qualidade da clínica estudada, os dados revelaram que a maioria dos pacientes demonstra satisfação geral com o serviço, especialmente em relação à cordialidade, acolhimento e postura da equipe, pontos que reforçam a importância da empatia e da boa comunicação no ambiente de saúde conforme falado no referencial teórico. Esses aspectos se relacionam diretamente com autores que defendem que a humanização deve unir técnica e sensibilidade, tendo assim uma relação de confiança entre profissional e os pacientes.

A recepção foi amplamente elogiada e o atendimento médico foi reconhecido pela qualidade técnica, nos mostrando que a instituição possui uma boa relação com o paciente e segue tanto as recomendações da ANS, quanto a Política Nacional de Humanização do SUS.

Por outro lado, o principal ponto de insatisfação visto, foi o tempo de espera, tanto na etapa de marcação quanto no atendimento médico, isso reforça que a humanização não depende apenas de boas práticas individuais, mas também de processos organizacionais eficientes, com capacidade de garantir agilidade e continuidade no cuidado, pois a demora atrapalha a experiência do cliente e afeta na percepção final do atendimento, mesmo quando os demais aspectos são positivos, pois como discutido no referencial teórico, a humanização inclui também gestão, organização e integração entre os setores, elementos que na clínica analisada ainda precisam de aprimoramento.

De forma geral, o estudo sugere que humanização e experiência do paciente andam juntas. Instituições que investem em acolhimento, comunicação clara, respeito, organização interna e processos estruturados conseguem construir uma relação melhor com os seus usuários. Para a clínica analisada, é importante manter os pontos fortes já reconhecidos pelos pacientes e avançar na melhoria dos fluxos internos, reduzindo atrasos. Assim, reforça-se que a humanização não é apenas um diferencial competitivo, mas um elemento indispensável para a qualidade do cuidado em saúde e construção de uma vivência mais completa e positiva ao cliente.

5. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). **Resolução Normativa n.º 506, de 30 de março de 2022**. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2022/res0506_05_04_2022.html.

Acesso em: 11 nov. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). **Resolução Normativa n.º 572, de 23 de fevereiro de 2023**. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2023/res0572_24_02_2023.html.

Acesso em: 11 nov. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). **Dados do setor de saúde suplementar: beneficiários de planos de assistência médica**. Brasília: ANS, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/>. Acesso em: 11 nov. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

DESLANDES, Suely Ferreira. **Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, dilemas e práticas**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.

IBGE. **Estimativas da população 2024**. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 26 nov. 2025.

LUBISCO, Nídia Maria Lienert; VIEIRA, Sônia Chagas. **Manual de estilo acadêmico: trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses**. 6. ed., rev. e ampl. Salvador: EDUFBA, 2019.

RIOS, Érika. **Humanização na saúde: um novo modismo?** Recis – Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, v. 4, n. 3, p. 1–9, 2010.

RODRIGUES, Maria Helena. **A humanização no atendimento hospitalar**. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem).

SOUZA, Adriana; MENDES, José Carlos. **Humanização como estratégia de gestão da qualidade em serviços de saúde**. Fractal: Revista de Psicologia, v. 31, n. 1, p. 14–25, 2019.

6. ANEXOS

Anexo A – Questionário aplicado

https://docs.google.com/document/d/1FXQ60Nom3nAmyDB61kOfcrliAnVc0_ZY/edit?usp=sharing&oid=114690509069404623229&rtpof=true&sd=true

Anexo B – Respostas da pesquisa

<https://docs.google.com/document/d/11KPGea9lrPttXpcPAkptf8wNvz8HKhpfe/dit?usp=sharing&oid=114690509069404623229&rtpof=true&sd=true>